

КАТАРСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МУЗЫКИ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА (НА ОПЫТЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ)

Замятина И. А.

МАОУ СОШ 10, г. Долгопрудный, Россия, Московская область.

Музыкальный катарсис рассматривался нами при анализе переживаний человека и возможностей, открывающимися перед педагогами в связи с катарсическим отреагированием (во время прослушивания музыки) скрытых отрицательных аффектов, в том числе у детей с отклонениями в поведении. Вдумчивый педагог, будь то учитель или один из родителей, смогут воспользоваться музыкальным катарсисом как своеобразным инструментом воздействия на воспитуемого. Катарсис открывает возможность получить знание и о том, как воспитуемый воспринимает педагога, как он «прочитывает», интерпретирует его поведение, какие приписывает намерения, чувства и т.д.

Катарсис возник в сфере искусства (по свидетельству древних, Пифагор владел искусством гармонизировать, умиротворять душевные состояния, даже исправлять дурные склонности музыкой). Эти рассуждения подводят нас к вопросу об условии преобразующего воздействия музыки на человека. Ведь для того, чтобы произошла подлинная перестройка сознания, воли человека и личности в целом, недостаточно воздействия лишь на поверхностный слой личности: необходимо проникновение в самые её глубины, это необходимо для того, чтобы достичь синтеза различных уровней личности ребенка.

Музыка способна в своем катарсическом аспекте решать как терапевтические задачи и психологические проблемы, так и проблемы социально-психологические, задачи нравственно-воспитательные. Музыка «попутно» делает многое именно потому, что она оказывает целостное воздействие на целостный мир человеческой личности.

Результаты общения со школьниками и детьми дошкольного возраста позволяют сделать определенные выводы: о наличии не одной, а целого комплекса эмоций по поводу музыки, с которой ребенок общается;

Об эмоциональных образованиях, связанных с данной музыкой (художественное сопереживание герою); это чувство отличается от обычных житейских чувств тем, что носит фиктивный, контролируемый, преднамеренный характер. Актуализируется и сходное житейское чувство, со включением его элементов в состав художественного сопереживания самому себе.

К.Д.Ушинский, например, следующим образом отзывался о хоровом пении: «Как оно оживляет умственные силы детей, как быстро организует класс!... В песне есть ... нечто воспитывающее душу и, в особенности, чувство...»

Упомянутое выше «сопереживание самому себе» согласуется с теорией Аристотеля («Поэтика»), употребившего термин «катарсис» в связи с определением трагедии, осуществляющей путем «сострадания и страха» очищение и просветление человеческих аффектов. Значительность и неясность этого высказывания Аристотеля и неполнота текста «Поэтики» породили множество интерпретаций (начиная с шестнадцатого века и поныне):

1. Этическая (Маджи, 1550), состоящая в том, что переживание очищает человека от пороков (Позднее её обосновывает Лессинг в «Гамбургской драматургии»).

2. Эстетико-этическая (Целлер), представляющая в судьбе своих героев общечеловеческий жребий и в то же время закон вечной справедливости, утверждающийся в музыке через ритм, мелодику, гармонию.

3. Медицинская теория «возбуждения» (Бернайс) - просветление является результатом естественной реакции, возникающей в душе слушателя, как следствие искусственно «разогретых» чувствований и разрешающегося катарсисом, как горе разрешается слезами.

4. Религиозные (С.Гаупт, В.Иванов) - связываемые с мистериями греков, и ставящие переживания, связанные с музыкой в разряд с религией. Упомянутая методика Пифагора заключалась в «погружении» в состояние слушателя, нахождение соответствующих этому состоянию мелодий, ритмов и, затем, постепенной перестройки их, в целях просветления человека. Для этого автор музыкального произведения не должен просто следовать за страстями людей, а должен вести за собой; (это символизируется мифом об Орфее: он опускается в ад не для того, чтобы там остаться, но чтобы вывести из него Эвридику.)

Могут возразить, что просветление может наступить попросту вследствие эстетического наслаждения. Но не мог же, например, Бетховен, создавая Девятую симфонию, полную всех общечеловеческих страстей - от глубочайшего горя до самой светлой радости, ставить целью доставить себе и другим удовольствие. Л.С.Выготский говорит («Психология искусства»), что «даже самое искреннее чувство не в состоянии создать музыки, для этого ему не хватает ни просто техники, потому что даже чувство, выраженное техникой, никогда не создаст симфонии, для этого необходим ещё и творческий акт преодоления этого чувства, его разрешения, победы над ним, и только тогда этот акт является налицо, только тогда осуществляется искусство».

Вот почему и восприятие искусства требует творчества, потому что и для восприятия музыки недостаточно пережить искренне то чувство, которое владело автором, недостаточно разобраться в структуре самого музыкального произведения - необходимо ещё творчески преодолеть своё собственное чувство, найти его катарсис, и только тогда действие музыки скажется сполна.

В целом, можно выделить две тенденции в воздействии музыки на слушателя:

1. Музыка побуждает нас к чему-то, действует неопределенным образом, т.е. таким, какой непосредственно не связан ни с какой конкретной реакцией, движением, поступком. В этом - доказательство того, что она действует просто катарсически, т.е. проясняя, раскрывая и вызывая к жизни огромные и до того подавленные силы.

2. За музыкой надо признать определенную повелительную силу, ибо несмотря на непосредственную изолированность от нашего ежедневного поведения, музыка создает неопределенную и огромную потребность в каких-то действиях, она раскрывает путь самым глубоко лежащим силам, действует подобно землетрясению, обнажая к жизни новые пласты.

Для экспериментальной работы была выбрана музыка Д.Шостаковича. Его симфоническое творчество (в частности, 1-я часть Седьмой симфонии), отображающее героизм, трагедийность и лирику современности, представилось наиболее подходящим. Так, в 1-й части 7-й симфонии, противопоставление и борьба «темы тоталитаризма» и «сопротивления» - одна из вершин проявления катарсиса в музыке. Две последние симфонии

(№ 14 и 15) Д.Шостаковича проникнуты мыслью, уже изжившей былые иллюзии и надежды, но не потерявшей веры. Тематика поэтического текста Четырнадцатой симфонии - человека, встающего лицом к лицу с миром вечных вопросов, всегда волновавших людей, - написанного на слова Федерико Гарсиа Лорки, Гийома Аполлинера, Вильгельма Кюхельбекера и Райнера Марии Рильке - оказалась органичной и убедительной в обращении к ребятам подросткового и юношеского возраста. Д. Шостакович так говорил об этой симфонии: «Я хочу, чтобы после исполнения симфонии слушатели уходили с мыслью: жизнь прекрасна!»

Видим, что самым композитором была поставлена задача просветления мироощущения человека через трагические переживания, т.е. достижения катарсиса.

Исследуя содержание трагического катарсиса при прослушивании 14-й симфонии Д.Шостаковича, мы анализировали развернутые высказывания испытуемых о своих впечатлениях.

Были выбраны два музыкальных фрагмента:

1. «В тюрьме Санте» - тема безысходности чувств узника, погребенного и мятущегося в темнице.

2. «Лорелея» - тема столкновения Красоты и средневекового фанатизма.

Отрывки выбраны не случайно, так как возникло предположение, что глубина воздействия будет зависеть от степени восприимчивости субъекта к той или иной тематике. В процессе предварительного исследования подтвердилось, что подавляющая часть лиц женского пола отдали предпочтение «Лорелее». Юноши же - размышлениям о человеческом достоинстве, чести, свободе («Узник»). Испытуемые (до двадцати человек) самопроизвольно разделились на две группы (это допущение было сделано не только по принципу их предпочтений, но и в силу того, что подавляющая часть впервые общалась с музыкой Д.Шостаковича).

Вначале предъявлялся поэтический текст, без музыки. Целью было - отграничить переживания, связанные собственно с текстом от тех, которые вызваны музыкой, чтобы хоть отчасти вычленить только музыкальные.

Среди ответов испытуемых, слушавших отрывок «В тюрьме Санте» были следующие:

«Чувства трудно разобрать. Но состояние героя отрывка как-то связано с современными общественными проблемами, как ни странно.»

«Ассоциация с людьми-инвалидами. У многих похожая участь.»

«Чувства смятения, безысходности, тупика. Но финал - некая вера в себя, успокоение.»

«Здесь проблемы несправедливости, человека и человечности, самосохранения в критической ситуации.»

«Способ решения проблем - самоанализ, внутренняя мобилизация.»

«Я мог бы испытывать аналогичное в некоторых ситуациях.»

«Здесь проблема ущемленности, бесправия, но и поэзии поведения человека в критических, бесчеловечных ситуациях.»

«Он похож на меня.»

«Он - это я.»

«Когда я размышляю о жизни, мне кажется - я похожа на него.»

Анализ ответов испытуемых позволяет сделать определенные выводы:

1. Наличествует несомненное сходство механизма катарсического переживания образа музыки с переосмыслением собственного состояния и его изменением.

2. Сходство это, прежде всего, проявляется в «разомкнутости» переживания, связанного с предыдущим этапом художественного познания, с

обобщением, прежде всего своего отношения к воспринимаемому музыкально-художественному образу.

3. Комплексность катарсического переживания также роднит его с обобщением, так как данное переживание происходит не только по поводу соотнесения себя самого с данным образом, но в сочетании с общечеловеческими нравственно-этическими установками.

Список литературы

1. Музыкальная психология: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Петрушин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 380 с.
2. Музыкальное развитие ребенка, Н.А.Ветлугина.- М.Просвещение, 1968.- 414 с.
3. Психология искусства, Л.С.Выготский, М. АСТ, 2018.- 416 с.